

НУТҚИЙ ЭТИКЕТЛАРНИНГ ЛИНГВОПРАГМАТИК ТАДҚИҚИ

Каримова Зарнигор

Андижон давлат университети

Ўзбек тилшунослиги кафедраси магистри

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7697694>

Резюме: Мақолада мулоқот коммуникантлар ўртасида маълум бир нутқий вазиятда содир этилиши ҳақида сўз боради. Нутқий этикетлар мулоқотнинг ажралмас қисми эканлиги ҳақида фикрлар билдирган.

Таянч сўз ва иборалар: нутқ, мулоқот, дискурс, матн, нутқий этикет коммуникация, интенция, нутқий акт, локуция, мазмун, услуб.

Нутқий этикет деганда, суҳбатдошлар томонидан ўзаро алоқа ўрнатиш ва уни мақсадли йўналишда олиб бориш, сақлаш учун жамият томонидан қабул қилинган ва қўлланиш зарурати талаб даражасига кўтарилган турғун мулоқот қолипларининг миллий характердаги махсус кичик тизимлари тушунилади.

Рус тилшунос олими Н.И.Формановская нутқий этикетга қуйидагича таъриф беради. “Нутқий этикет тушунчаси нутқий хулқни тартибга солувчи қоидалар, суҳбатдошлар ўртасида алоқа ўрнатиш, қўзланган мақсадда алоқани сақлаб туриш ва уни тўхтатиш учун жамият томонидан қабул қилинган алоқанинг ўзига хос миллий қолиплари ҳамда турғун шакллар тизимидир”¹.

Сўзлашув ҳаётнинг маълум андозалари билан боғлиқ тарзда бир бутун қолипдаги жумлаларни келтириб чиқаради. Улар ҳаётий вазиятларга ва суҳбат мавзуларига алоқадор бўлади. Маълумки, бундай жумлаларнинг барча типлари бошқасига нисбатан муайян фарқланишда бўлади, акс ҳолда, уларнинг типлари фарқланмайди.

Аmmo нутқ маданияти ҳам нутқий этикет каби алоқа-аралашув жараёни учун хизмат қилади, уларнинг ўхшаш жиҳати шундаки, иккиси ҳам мулоқотни белгиланган меъёрда, келишмовчиликлар ва қаршиликларсиз, мақсадга мувофиқ тарзда олиб боришга қаратилгандир. Нутқий этикет тушунчасини нутқ маданиятидан фарқлаш зарур. Нутқ маданиятида ўзига хос талаб – меъёр мавжуд. Яъни юқори нутқ маданиятига эга бўлиш учун нутқ эгасида билим ва малакалар етарли бўлиши билан бирга, ўз фикрларини тил бирликлари ёрдамида тўғри, аниқ ва ифодали етказиб бера олиш маҳорати ҳам мавжуд бўлиши керак².

¹ Формановская Н.И. Русский речевой этикет: лингвистический и методический аспекты. – М., 1982, ст. 7.

² Ожегов С.И. Лексикология. Лексикография. Культура речи. – М., 1974, ст. 287.

Нутқ маданияти тилдан фойдаланиш қоидаларини амалий қўллаш олиш, талаффуз ва урғу талабларига риоя қилган ҳолда, сўз бирикмаси, жумла ёки гаплар тузишнинг меъёрий имкониятлари ҳамда чегараларини билишни талаб этади. Нутқ маданиятида асосий эътибор нутқнинг аниқлиги, софлиги, мантиқийлиги, ифодалилиги, таъсирчанлигига қаратилган бўлади. Гарчи бу сифатлар нутқий этикет учун ҳам аҳамиятли бўлса-да, унинг бирликлари такрорланувчанлиги, бир зайлдалиги ва барқарорлиги билан ажралиб туради.

Нутқ маданияти лисоний билим ва малакалар йиғиндиси бўлса, нутқий этикет маълум миллат вакиллари нутқида атроф-муҳит, муайян шарт-шароитлар, турли урф-одатлар таъсирида юзага келган ифода шаклларида иборат бўлади. Бундан ташқари, нутқ маданиятига эга бўлиш деганда, ўз фикрини тўғри, ифодали ва таъсирчан ҳолда етказиш маҳорати назарда тутилса, нутқий этикет бирликларини ўринли қўллаш учун ўзаро мулоқот иштирокчиларининг маълум маҳоратга эга бўлиши эмас, балки умумий қоида талаблари кўпроқ инобатга олинади.

Бугунги кунда тилшуносликда тилнинг фаолият жараёни билан алоқадор йўналишларидан бири бўлган прагматикага қизиқиш ортди. Прагматиканинг асосий вазифаси нутқнинг таркибий қисмлари мазмунини аниқлашдир. У белгиларнинг шу белгилар тизимидан фойдаланувчиларга муносабатини ўрганади. Прагматика илмий ҳаётга тилшунослар томонидан эътибор қилинмаган жуда муҳим фактларни олиб кириб, бу фактларга назарий мақом берди³. Прагматик таҳлилларга кўра, нутқ қисмларининг мазмуни тасдиқ, инкор, илтимос, эътироз, тахмин, жавоб кабиларга ажратилади.

Лисоний прагматика пресуппозиция ҳодисаси билан алоқадор бўлиб, пресуппозиция “билишнинг умумий фондидир. Нутқий коммуникациянинг тўғри ва реал амалга ошиши учун коммуникантлар нутқ моментига қадар муайян фактлар билан таниш бўлиши, умумий вазият билан боғлиқ муайян билим - хабардорликка эга бўлишлари лозим. Ана шу фактлар, билимлар тилшуносликда пресуппозиция номи билан умумлаштирилади”⁴.

Нутқий мулоқотнинг асоси бўлган нутқ қисмлари прагматик йўналишда сўз, сўз бирикмаси, гап тарзида эмас, балки уларнинг фаолият жараёнида англаган мазмуни – илтимос, буйруқ, савол, жавоб, узр сўраш

³ Арупонова Н.Д., Падучева Е.В. Истоки проблемы и категории прагматики. // В кн.: Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVI. – М., 1985, ст. 42.

⁴ Махмудов Н. Пресуппозиция ва гап // Ўзбек тили ва адабиёти. 1986, 6-сон, 29-бет.

ва шу кабилар асосида текширилади. Нутқий этикет бирликларининг вазифалари, аҳамияти, уларнинг ишлатилиш ўринларини тўлақонли тушуниш учун – социолингвистика, паралингвистика, лингвопрагматика кабиларнинг нутқий муомала этикетлари билан боғлиқ назарий хулосаларидан фойдаланиш зарур бўлади. Маълумки, ҳар бир халқнинг ўзига хос маданияти, урф-одатлари ва шу қаторда, жамоатчилик орасида мулоқотга киришишда маълум этикет меъёрлари бўлади.

Кўринадикки, дастлаб этикет қоидаларига жамоат жойлари ва расмий доиралардагина амал қилиниши лозим бўлган. Кейинчалик этикет қоидаларига муносабат ўзгариб боради. Ҳозирда бу қоидалар фақатгина жамоатчилик ҳаётидагина муҳим бўлиб қолмасдан, балки шахсий ҳаётда ҳам катта аҳамият касб этадиган даражага етган.

Этикет – ахлоқий маданиятда яққол кўзга ташланадиган муносабат кўринишларидан бири. У кўпроқ инсоннинг ташқи маданияти, ўзгалар билан бўлган муносабатларда ўзини тутиш қонун-қоидаларининг бажарилишини бошқаради. Агар муомала жараёнида инсон ўз ҳаракатларига ижодий ёндашса, яъни бир ҳолатда бир неча хил муомала қилиш имконига эга бўлса, этикет муайян ҳолат учун қоидалаштириб қўйилган хатти-ҳаракатни тақозо этади. Этикет кенг қамровли тушунча бўлиб, у, маълум маънода, умумбашарий миқёсда қабул қилинган муомала қонун-қоидаларини ўз ичига олади.